

MIKRO ELEKTR TARMOQLARI VA ULARDAGI HIMOYA MUAMMOLARI

Yusupov Z.

Elektr – Elektronika kafedrası Karabuk Universiteti, Turkiya

Abdumavlonov A.

“TIQXMMI” MTU, QTEM kafedrası, O‘zbekiston

Annotastiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda dunyoda juda tezlik bilan rivojlanib borayotgan mikro elektr tarmoqdagi himoya muammolari va yechimlari, tarmoqning afzalliklari va kamchiliklari, tarmoqqa bog‘langan rejimda yuzaga keladigan muammolar, avtonom rejimidagi qiyinchiliklar, mikrotarmoqda himoya qilish muammolari uchun mavjud echimlar haqida so‘z yuritiladi. Mikro tarmoqning xarakteristikalari nosozliklari, tarmoqqa ulangan va avtonom rejimlari o‘rtasida mikro elektr tarmog‘ini himoya qilishdagi mavjud muammolarni, AC mikro elektr tarmoq va DC mikro elektr tarmoq uchun mavjud himoya strategiyalarini ko‘rish mumkin. Shu bilan bir qatorda maqolada AC mikro elektr tarmoq va DC mikro elektr tarmoq arxitekturasi keltirilgan bo‘lib, himoya qilish muammolari va echimlari taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar

AC – O‘zgaruvchan tok.

DC – O‘zgarmas tok.

MET – Mikro elektr tarmoq.

TEM – Taqsimlangan energiya manbalari.

TG – Taqsimlangan generatsiya.

Kirish

Elektr energetikasi tizimining ishlashini boshqarish sarmashaqqat bo‘lip boryapti, bu esa o‘z navbatida xavfsizlik, tejamkorlik va samaradorlik manfaatlari yo‘lida intellektual boshqarishni va “Aqlli tarmoq” (Smart Grid) texnologiyalarni eng joriy

etishni talab qiladi. So'nggi yillarda dunyoning ilg'or mamlakatlarida Aqlli Tarmoq (AT) konsepsiyasi keng ko'lamda rivojlanib, elektr energetika tizimlarini modernizatsiya qilish va innovatsion rivojlantirish uchun asos sifatida qaralyapti.

Aqlli Tarmoq (Smart Grid) ma'lumotlarni monitoring qilish, elektr energiyasini taqsimlash va boshqarishni optimallashtirish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan samarali foydalanishni, hamda elektr transport vositalari va elektr energiyasini saqlash tizimlarini elektr tarmog'iga integratsiya qilishda aqlli sensorlar, aloqa texnologiyalari va avtomatlashtirishdan foydalanadigan ilg'or elektr tarmog'i tizimini anglatadi [1].

An'anaviy elektr tarmog'ining ATga yo'nalgan evolyutsiyasi elektr tarmoq'ini markazlashtirilmagan mikro elektr tarmoq (MET)lar ko'rinishda foydalanishini o'z ichiga oladi. Mikro elektr tarmoq ATning asosiy tashkil qilubchi qismi bo'lib, AT tarmoq'ining asosiy komponenti sifatida energiya samaradorligini oshirish, energiya tizimining ishonchliligini oshirish va karbonat angidrid chiqindilarini kamaytirish uchun mo'ljallangan. "Microgrid" (mikro elektr tarmoq) atamasi taqsimlangan energiya manbalari (TEM), yani ham qayta tiklanuvchi energiya manbalari hamda an'anaviy manbalar bilan bog'liq yagona elektr ta'minotining quyi tizimlari tushunchasiga ishora qiladi [2, 3].

Taqsimlangan energiya resurslarining energiya ishlab chiqarish quvvatlari o'rta yoki past ekanligini hisobga olsak, har xil turdagi TEM va yuklamalarni mikro elektr tarmoq ko'rinishida umumiy elektr tizimiga integratsiya qilish zaruratini ko'rsatib berdi. Ushbu integratsiyaning imtiyozlari quyidagilardan iborat [4]:

- Energiya ishlab chiqarish quvvatlarini kuchaytirish.
- Mijozlar tomonidan mahalliyashtirilgan ishlab chiqarishni osonlashtirish.
- An'anaviy energiya tizimidagi yuklamalar tirbandligini kamaytirish.

Energetika tizimiga integratsiya qilingan taqsimlangan generatsiya (TG) yoki taqsimlangan energiya manbalari (TEM) quyidagi afzalliklarga ega [5]:

- Quvvat tizimining samaradorligi oshishi.

- Issiqxona gazlari emissiyasi kamayishi.
- Ishonchli ishlashni ta'minlaydi.
- Mavjud energiya tizimiga uzatish va taqsimlash bosimini pasaytiradi.
- Energiya tizimini kichik taqsimlangan energiya tizimlariga aylantirish.
- Iste'molchilarga energiyaga moslashib foydalanish imkonini berish.

Zamonaviy elektronika texnologiyasi bilan jihozlangan MET elektr ta'minoti sifatini, energiya samaradorligini oshirishi va xizmat ko'rsatishning yuqori ishonchliligini taklif qilishi mumkin [4-7]. Turli mikro manbalarning integratsiyasi va yangi energetika tiziminining shakli energiya oqimini boshqarishning an'anaviy usulini bekor qiladi. METlarga asoslangan tadqiqot sohasi so'ng' davrlarda juda ommabop bo'ldi, chunki u kuch elektronikasi sohasi va elektro energetika tizimlarining turli jihatlarini o'zida qamrab oladi [8]. Mikro elektr tarmoq kontseptsiyasi asosan ikkita sababga ko'ra taklif etiladi, yani:

(i) Taqsimlangan generatsiya (energiya ishlab chiqarish)dan kengroq foydalanish uchun an'anaviy elektro energetika tarmoqlarini yanada bir butun tizim keltirib o'zaro moslashtirish.

(ii) Taqsimlangan generatsiyaning ta'sirini boshqarish.

MET va an'anaviy energetika tizimi o'rtasidagi farqlar quyidagicha:

- An'anaviy elektr stansiyalaridagi yirik generatorlarga nisbatan ancha kichikroq quvvatga ega.
- Tarqatish kuchlanishida ishlab chiqarilgan quvvat to'g'ridan-to'g'ri elektr tarqatish tarmog'iga berilishi mumkin.
- Mikromanbalar odatda iste'molchilarning binolariga yaqin joyda o'rnatiladi, shunda elektr iste'molchilari qoniqarli kuchlanish, chastota ko'rsatkichi va energiya yo'qotishsiz samarali ta'minlanishi mumkin.

• Boshqa ma'noda, mikro elektr tarmoq 1-rasmda ko'rsatilganidek, elektr tarmog'iga ulanish yoki mustaqil ishlash imkonini beradigan mahalliy TEMlardan mahalliy iste'molchilarga elektr energiyasi oqimini yaratadigan, tarqatadigan va

sozlaydigan kichik energiya tizimi bo'lishi mumkin. 1 -jadvalda MET ning xossalari an'anaviy elektr tarmog'i bilan taqqoslanadi.

1-rasm. Mikro elektr tarmoq tizimining tipik tuzilishi [9]

1-jadval. MET xususiyatlarini an'anaviy elektr tarmoqlari bilan taqqoslash.

Mikro elektr tarmoq	An'anaviy tarmoq
Ikki tomonlama quvvat qimi	Bir yo'nalishli quvvat oqimi
Ko'p sensorlarli tarmoq	Bir nechta sensorlar
Raqamli	Elektromexanik
Keng tarqalgan nazorat	Cheklangan nazorat

Taqsimlangan generatsiya	Markazlashtirilgan eneratsiya
O'z-o'zini tiklash	Qo'lda tiklash
O'z-o'zini nazorat qilish	Qo'lda monitoring

MET tizimi odatda TEM, saqlash tizimlari, tarqatish tizimlari, aloqa va boshqaruv tizimlaridan iborat. MET ning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilar:

- Taqsimlangan ishlab chiqarish manbalari, jumladan quyosh, shamol energiyasi, gidroenergetika, ichki yonish dvigateli, gaz turbinasi va mikroturbinalar;
- Bataryalar, superkondensatorlar, volan va boshqalar kabi energiyani saqlash qurilmalari;
- Kritik va kritik bo'lmagan iste'molchilar.

Chunki qayta tiklanuvchi energiya manbalari (QTEM) ning vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan energiya ishlab chiqarilish mavjudligi sababli, kichik gibrid energiya tizimi sifatida MET turli ishlab chiqarish tizimlarini aralashtirish orqali yuqori darajadagi energiya xavfsizligini ta'minlaydi va elektr ta'minotining maksimal ishonchliligini ta'minlash uchun ko'pincha Energiyani Saqlash Tizimlari (EST) ni o'z ichiga oladi. METda quvvat manbalarini gibridlashtirishning bir necha turlari keltirilgan. QTEMning vaqti-vaqti bilan mavjudligi sababli, zaxira quvvat bloklari odatda yuqori darajadagi mahalliy energiya xavfsizligi uchun birlashtiriladi. Masalan, dizel generatori, mikrogaz turbinasi va yonilg'i xujralari odatda uzluksiz quvvat manbalari uchun ishlatiladi. Ba'zi qayta tiklanadigan asosiy manbalar qo'shimcha afzalliklar uchun bog'lanishi mumkin. Masalan, ba'zi hududlarda gibrid Quyosh paneli-shamol tizimi taklif qilinishi mumkin, chunki Quyosh panellari faqat kunduzi quvvat ishlab chiqaradi va shamol generatorlari odatda kechasi kuchli shamol bilan ko'proq quvvat ishlab chiqaradi. Energiya saqlash qurilmalarini QTEM bilan bog'lash qayta tiklanadigan energiyadan maksimal foyda olish bilan birga taqsimlangan energiya ishlab chiqarish tizimining ishonchliligi va xavfsizligini ta'minlaydi. Ushbu tizimlar

uchun ortiqcha va tanqis energiya ishlab chiqarish energiya samaradorligini oshirish uchun energiya saqlash birliklari tomonidan optimal tarzda sozlanishi mumkin [10].

METlar nafaqat xizmat sifatini saqlab qoladi, balki uzluksiz xizmat ko'rsatishga ham yordam beradi. MET turli taqsimlangan energiya manbalariga ega va o'rta yoki past kuchlanishli taqsimlangan elektr tarmoqlarida ishlashi mumkin. MET elektr tarmoq'iga ulangan yoki avtonom (off grid) rejimlarda ishlash imkoniyatiga ega. METning ko'plab afzalliklari bo'lishiga qaramay u bir qancha texnik muammolarni ham keltirib chiqaradi. Shulardan biri himoya bo'lib, ko'proq e'tiborni talab qiladi. METni himoyasini ta'minlash tizimining ishonchli va barqaror ishlashi uchun zarurdir. Himoya sxemasi butun rejimni buzmasdan har qanday turdagi nosozliklarni bartaraf eta olishi kerak va himoya minimal vaqt oralig'ida bajarilishi zarur. Shuningdek himoya METni tarmoqqa ulangan rejimidagi, hamda avtonom ish rejimidagi talablariga javob bera olishi kerak. Himoya sxemasi jarayoni nosozlikni aniqlash, nosozlik hududini tarmoqning qolgan qismidan ajratish va nosozlikni minimal vaqt ichida bartaraf etishni o'z ichiga oladi [11].

2. Mikro elektr tarmoqda himoya muammolari

Mikro elektr tarmoqni himoya qilish tizimi puxta, ishonchli bo'lishi, qisqa zamonda nosozlikni bartaraf eta olishi kerak [12]. METlarni himoya qilish va ular nosozlik paydo bo'lganidan keyin uni bartaraf etish jarayoni 1-rasmda ko'rsatilgan.

O'zgaruvchan tok oqimi (AC) va o'zgarmas tok oqimi (DC) uchun turli xil himoya muammolari va echimlari 2-rasmda ko'rsatilgan.

An'anaviy elektr energoyasini tarqatish tizimida yirik elektr stantsiyalari va iste'molchilar o'rtasida bir yo'nalishli quvvat oqimi mavjud. Bunday tizimlarda himoyani ta'minlash uchun yuqori tok kuchida ishlaydigan himoya vositalari ishlatiladi, chunki nosozlikning joylashuvi qisqa tutashuv tokining kattaligiga proporsionaldir. So'nggi yillarda tarqatish tizimining MET strukturasi mavjudligi sababli passiv elektr tarmoq'i aktiv tarmoqqa, yani bir yo'nalishli quvvat oqimi ikki yo'nalishli quvvat oqimiga aylandi. Ushbu o'zgarishlarning oqibati tufayli, joriy

strategiyalar MET integratsiyasi tufayli hosil bo'lgan yangi tuzilmalarni himoya qila olmaydi [13-17]. Himoya vositalarining ishlashi sekin bo'ladi yoki METning avtonom rejimida nosozlik uzaga kelganda umuman ish tushmasligi ham mumkin. Bundan tashqari, an'anaviy maksimal tok kuchi bo'yicha ishlaydigan relelar ikki (avtonom va tarmoqqa bog'langan) rejimda ishlaydigan METlarni himoya qila olmaydi, chunki ikkala rejimda qisqa tutashuv tok kuchi qiymatida sezilarli o'zgarishlar mavjud. Shuning uchun an'anaviy yuqori tok kuchidan himoya qiluvchi qurilmalar AC METlarini himoya qilish uchun mos emas. Ko'plab manbalarga ko'ra, ham tarmoqqa ulangan va hamda avtonom rejimlarda to'liq qisqa tutashuv toki mavjud bo'lip bu qisqa tutashuv toki oqimi taqsimlangan generatsiya manbalari mavjudligi sababli doimiy ravishda o'zgarib turadi. Bu esa an'anaviy himoya usulini METlar uchun yaroqsiz holga, yani qo'llanib bolmaydigan holga olib keladi [13-17].

1-rasm. Mikro elektr tarmoqni himoya qilish jarayoni.

2-rasm. AC va DC MET uchun himoya muammolari va yechimlari.

2.1. METning tarmoqqa ulangan ish rejimidagi himoya muammolari.

MET elektr tarmoqqa ulangan ish rejimida himoyaning quyidagi muammolari yuzaga keladi [17-20]:

1) **Himoya qurilmalarini to'g'ri tanlash:** nosozlik darajasi, kuchlanish kattaligi va qurilmaning ishlash tezligi himoya qurilmasini tanlashda yordam beradigan muhim parametrlardir. Bundan tashqari, nosozlikda hodisasida qurilmaning ishlash tezligi asosan yuklamalarning xususiyatiga bog'liq.

2) **Taqsimlangan energiya manbalarining himoya qurilmalariga ta'siri:** MET doirasida TEMlarning qo'llanilishi oqibatida nosozlik toki oqimining yo'nalishini va amplitudasini o'zgartirishi mumkin va natijada himoya qurilmalariga qo'shimcha ta'sir ko'rsatadi. Himoya qurilmasining ishlashiga ikkita muhim jihat ta'sir ko'rsatadi:

a) **Himoya qurilmalarining noto'g'ri ishlashi:** Bu jarayonda, yani 3-rasmda ko'rsatilganidek, agar Fider 2 da qisqa tutashuv toki sababli nosozlik yuzaga kelsa, u holda bu qisqa tutashuv toki ham taqsimlangan generatsiyaga hamda elektr

tarmoqig'iga ta'siri bo'ladi. Agar taqsimlangan generatorning quvvati elektr tarmoq quvvatidan yuqori bo'lsa, u holda qisqa tutashuv tok kuchining taqsimlangan generatorga ta'siri elektr tarmog'iga bo'lgan ta'siridan katta bo'ladi. Natijada, nosozlik yuzaga kelganda himoya moslamasi A yuqori tok kuchini o'tkazip yuborishi va ishga tushmasligi mumkin.

b) Noto'g'ri ishga tushish: fiderda noto'g'ri o'chirish taqsimlangan generatsiya (TG) fideriga qo'shni bo'lgan fiderida qisqa tutashuv toki yuzaga kelganda sodir bo'ladi. Qo'shni tarmoqda nosozlik mavjudligi sababli tizimning sog'lom qismi o'chiriladi. Bunday hollarda, elektr tarmoq fideri qo'shni fiderdagi himoya qurilmalari tomonidan o'chirilish mumkin. Bunday muammo "tarmoqning keraksiz uzilishi" yoki "noto'g'ri ishga tushish" deb nomlanadi. TG Fider 1 ga ulanmaganda podstansiya B da nosozlik yuzaga kelsa (4-rasm), u holda qisqa tutashuv toki Fider 1 ga ta'siri etmasdan faqat asosiy elektr tarmoqqa ta'sir etadi. Demak, nosozlik rele B tomonidan bartaraf etiladi va rele A bu jarayonda ishtirok etmaydi. TG A podstansiyasiga bog'liq Fider 1 ga ulagan holda esa, nosozlik yuzaga kelganda TG ham maksimal qisqa tutashuv tok oqimi hosil bo'lishida ishtirok etadi. Natijada A podstansiyasi orqali o'tadigan tok oqimi qiymati A relesining qabul qilish qiymatidan katta bo'ladi va A relesining ishga tushishi B relesidan oldin sodir bo'ladi [20-22].

3-rasm. Himoya moslamasining noto'g'ri ishlashi.

4-rasm. Mikro elektr tarmoqning noto'g'ri ulanishi.

3) **Qayta sinxronlash:** TG mavjud bo'lmaganida, qayta ulab-yoqish moslamasi (**recloser** – qayta ulab-yoqish moslamasi elektr ta'minoti tizimlarida haddan yuqori tok kuchi oqimi va qisqa tutashuvlardan himoya qilish uchun ishlatiladigan avtomatik o'chirgichning bir turi. U odatda havo elektr uzatish liniyalariga o'rnatiladi va daraxt shoxlari yoki hayvonlarning elektr uzatish liniyasiga tegishi natijasida yuzaga keladigan nosozliklarni aniqlash va to'xtatish uchun mo'ljallangan) quyi oqim qismini uzib, vaqtincha nosozlikni bartaraf etish uchun

ishlaydi. TG mavjud bo'lsa, nosozlik ham elektr tarmoq hamda TG ga ta'sir etadi. Qayta ulab-yoqish moslamasi tarmoqni uzganda, nosozlik toki TG tomonidan qayta o'chiruvchi nuqsonda paydo bo'lguncha ta'minlanadi va bu holatlarda vaqtinchalik nosozlik doimiy nosozlikka aylanadi. Qayta yoqish operatsiyasi TG ni ishlashiga, tizimning kuchlanish va oqim qiymatlariga qo'shimcha ta'sir ko'rsatadigan ikkita sinxronlashtirilmagan tarmoqni ulaydi.

2.2. Avtonom rejimidagi himoya muammolari

METning avtonom rejimida quyidagi himoya muammolari yuzaga kelishi ko'rsatilgan [23-27]:

1) **Qisqa tutashuv darajasining o'zgarishi.** METning ikki xil rejimda ishlash qobiliyati (ya'ni, tarmoqqa ulangan va avtonom rejimi) ishonchli himoya rejasini tuzish uchun jiddiy muammo hisoblanadi. Bu muammo, asosan, ushbu ikki rejimlar o'rtasida qisqa tutashuv tokining sezilarli farq tufayli yuzaga keladi [20, 28-31].

2) **Quvvatning nomuvofiqligi.** Quvvatning nomuvofiqligi muammosi tarmoqqa ulangan rejimdan avtonom rejimiga o'tishda va mikro elektr tarmoqni ta'minlash quvvatini elektr tarmoqqa o'tkazishdan oldin paydo bo'ladi. Quvvat muvozanatini saqlash uchun energiyani saqlash batareyalari lozim. Agar yana avtonom rejimidan tarmoqqa ulangan rejimga o'tish sodir bo'lsa, ya'ni yana elektr tarmoqqa ulangan bo'lsa, ikkala tarmoq ham kuchlanish, faza va chastota bo'yicha to'g'ri sinxronlashtirilishi kerak.

3) **Himoya relesining noto'g'ri ishlashi.** Turli xil himoya vositalari o'rtasidagi noto'g'ri muvofiqlashtirish avtonom rejimida yuzaga keladigan yana bir muhim muammodir. Bu muammo, asosan, qo'shni fiderda har qanday qisqa tutashuv toki hodisasi paytida quvvat oqimi va qisqa tutashuv toki oqimlarining ikki tomonlama xususiyatlari tufayli yuzaga keladi [28,32].

Xulosa

Mikro elektr tarmoq aqilli elektr tarmoqning asosiy tashkil qilubchi qismi bo'lib, energiya samaradorligini oshirish, energiya tizimining ishonchliligini oshirish va karbonat angidrid chiqindilarini kamaytirish uchun mo'ljallangan. MET tizimi odatda TEM, saqlash tizimlari, tarqatish tizimlari, aloqa va boshqaruv tizimlaridan iborat. MET ikki rejimda, yani avtonom va elektr tarmog'iga ulangan rejimlarda ishlaydi.

Ushbu maqolada MET arxitekturasi va komponentlari ushbu bobda chuqur muhokama qilingan. Shu bilan birga MET ning turli rejimlarda ishlashida yuzaga keladigan nosozliklar va ularning sabablari muhokama qilingan va qisqacha ularning echimlari keltirilgan.

Kelajakda, mikro elektr tarmog'ida yuzaga keladigan nosozliklarni bartaraf etish echimlarini batafsil keltirish mo'ljallangan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. European Commission Directorate-General for Research Information and Communication Unit European Communities: "European Technology Platform Smart Grids, Vision and Strategy for Europe's Electricity Networks of the future", European Communities, 2006.
2. Yusupov, Z., Guneser, M.T. The deployment of microgrid as an emerging power system in Uzbekistan, *International Journal of Energy Applications and Technologies*, vol. 3, no. 2, pp. 79-83, 2016.
3. Lasseter RH, Piagi P. Microgrids: Conceptual solutions. PESC'04 Aachen, Germany 20-25 June 2004.
4. Basak P, et al. A literature review on integration of distributed energy resources in the perspective of control, protection and stability of microgrid. *Renew Sustain Energy Rev* 2012;16:5545–56.
5. Elweddad, M., Güneşer, M.T., Yusupov, Z. Designing an energy management system for household consumptions with an off-grid hybrid power system. *AIMS Energy* 2022, 10(4): 801-830.

6. Peng FZ, Li YW, Tolbert LM. Control and protection of power electronics interfaced distributed generation systems in a customer-driven microgrid. In: Proceedings of IEEE power & energy society general meeting; 2009. p. 1–8.
7. Pedrasa MA, Spooner T. A survey of techniques used to control microgrid generation and storage during island operation. In: Proceedings of the australasian universities power engineering conference; 2006. p. 1–6.
8. Bevrani, H., Ghosh, A., and Ledwich, G. (2010) Renewable energy sources and frequency regulation: survey and new perspectives. *IET Renewable Power Generation*, **4** (5), 438–457
9. Mariam, L., Basu, M., and Michael, F., “A Review of Existing Distributed network,” *Architectures Journal of Engineering*”, 2013, pp. 1-8
10. Justo JJ, et al. AC-microgrids versus DC-microgrids with distributed energy resources: a review. *Renew Sustain Energy Rev* 2013;24:387–405.
11. Ambia MN, Al-Durra A, Muyeen SM. Centralized power control strategy for AC- DC hybrid micro-grid system using multi-converter scheme. In: Proceedings of IECON 37th annual conference of the IEEE industrial electronics society; 2011. p. 843–8.
12. Dagar, A., Gupta, P., Niranjana, V. Microgrid protection: Comprehensive review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 149 (2021) 111401.
13. Bhaskara SN, Chowdhury BH. Microgrids – a review of modeling, control, protection, simulation and future potential. In: Proceedings of IEEE power and energy society general meeting; 2012. p. 1–7.
14. Ustun TS, Ozansoy C, Zayegh A. Modeling of a centralized microgrid protection system and distributed energy resources according to IEC 61850-7-420. *IEEE Trans Power Syst* 2012, 27:1560–7.
15. Gopalan SA, Sreeram V, Iu HH. A review of coordination strategies and protection schemes for microgrids. *Renew Sustain Energy Rev* 2014; 32:222–8.

16. Piesciorovsky EC, Schulz NN. Fuse relay adaptive overcurrent protection scheme for microgrid with distributed generators. *IET Generation, Transm Distrib* 2017; 11:540–9.
17. Choudhary NK, Mohanty SR, Singh RK. A review on microgrid protection. In: *Proceedings of IEEE international electrical engineering congress*; 2014. p.1–4.
18. Bui DM, et al. Fault protection solutions appropriately used for ungrounded low-voltage AC microgrids. In: *Proceedings of IEEE innovative smart grid technologies-asia*; 2015. p. 1–6.
19. Hussain A, Aslam M, Arif SM. N-version programming-based protection scheme for microgrids: a multi-agent system based approach. *Sustainable Energy, Grids and Networks* 2016;6:35–45.
20. Hosseini SA, et al. An overview of microgrid protection methods and the factors involved. *Renew Sustain Energy Rev* 2016;64:174–86.
21. Patel V, Patel V. A comprehensive review: AC & DC Microgrid Protection. In: *Proceedings of the 21st IEEE national power systems conference (NPSC)*; 2020. p. 1–6.
22. Memon AA, Kauhaniemi K. A critical review of AC Microgrid protection issues and available solutions. *Elec Power Syst Res* 2015;129:23–31.
23. Kumpulainen LK, Kauhaniemi KT. Analysis of the impact of distributed generation on automatic reclosing. In: *Proceedings of IEEE PES power systems conference and exposition*; 2004. p. 603–8.
24. Kauhaniemi K, Kumpulainen L. Impact of distributed generation on the protection of distribution networks. In: *Proceedings of 8th IEEE international conference on developments in power system protection*; 2004. p. 315–8.
25. Dugan RC, McDermott TE. Operating conflicts for distributed generation on distribution systems. In: *Proceedings of IEEE rural electric power conference*; 2001. A3

26. Che L, Khodayar ME, Shahidehpour M. Adaptive protection system for microgrids: protection practices of a functional microgrid system. *IEEE Electrification Magazine* 2014;2:66–80.
27. Conti S. Analysis of distribution network protection issues in presence of dispersed generation. *Elec Power Syst Res* 2009;79:49–56.
28. Patnaik B, et al. AC microgrid protection—a review: current and future prospective. *Appl Energy* 2020;271:115210.
29. Magdy G, et al. A novel coordination scheme of virtual inertia control and digital protection for microgrid dynamic security considering high renewable energy penetration. *IET Renew Power Gener* 2019;13:462–74.
30. Ustun TS, Khan RH. Multiterminal hybrid protection of microgrids over wireless communications network. *IEEE Transactions on Smart Grid* 2015;6:2493–500.
31. Kai-Hui Z, Ming-Chao X. Impacts of microgrid on protection of distribution networks and protection strategy of microgrid. In: *Proceedings of IEEE international conference on advanced power system Automation and protection*; 2011. p. 356–9.
32. Laaksonen HJ. Protection principles for future microgrids. *IEEE Trans Power Electron* 2010;25:2910–8.